

MTT DIREKTORLARINI MENEJERLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASH YO‘NALISHLARI

Xalmonov Umid Ochilov
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya

Ushbu maqolada MTT direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlash yo‘nalishlari haqida umumiy tushuncha berish va ta’lim tashkilotini boshqarish jarayonlari bilan bog‘liq masalalar keng o‘rin olgan.

Annotatsiya

V dannoy state dano общее predstavlenie o napravleniyax podgotovki direktorov MTT k upravlencheskoy deyatelnosti i voprosax, svyazannyx s protsessami upravleniya obrazovatelnoy organizatsiey.

Annotation

This article provides a general idea of the areas of training for MTT directors for management activities and issues related to the management processes of an educational organization.

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta’lim tashkiloti, direktor, rahbar, menejer, faoliyat, kasb, kompetensiya, ta’lim, tarbiya, zamonaviy talab, iste’dod, qobiliyat, mahorat, tashkilotchilik, liderlik, tadqiqotchilik, zamonaviy ta’lim, munosabat.

Klyuchevye slova: Organizatsiya doshkolnogo obrazovaniya, rukovoditel, rukovoditel, menedjer, deyatelnost, professiya, kompetentnost, obrazovanie, obuchenie, sovremennyy zapros, talant, sposobnosti, umenie, organizatsiya, liderstvo, issledovanie, sovremennoe obrazovanie, otnoshenie.

Key words: Organization of preschool education, leader, leader, manager, activity, profession, competence, education, training, modern demand, talent, abilities, skill, organization, leadership, research, modern education, attitude.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatining xuquqiy-me’yoriy asoslarini takomillashtirish, maktabgacha ta’lim tashkilotlarining davlat va nodavlat tarmoqlarini birday rivojlantirish, mazkur tizimga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish, pedagoglarning innovatsion faoliyati ko‘lamini darajasini kengaytirish, kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ularning malakasini oshirish mazmunini takomillashtirish, maktabgacha ta’lim qamrovini to‘liq ta’minlash, bolalarni maktabga tayyorlashning samarali mexanizmlarini joriy etish kabi vazifalarni yanada dolzarblashtirdi[1].

2024

Bu o'z navbatida, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini yangicha yondashuv asosida takomillashtirish, ularda amalga oshiriladigan pedagogik jarayonlarni yangi mazmun va innovatsion texnologiyalar bilan boyitish imkonini beradi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqish, ushbu tizimni boshqarish infrastrukturasi takomillashtirish vazifasi qo'yilib, ilmiy-metodik ta'minotni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ushbu jarayonda MTT direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlash o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishga va boshqaruv faoliyatini takomillashtirish imkonini beradi. Ma'lumki, har kandy menejning faoliyatida uning ma'ruzalari va chiqishlari katta ahamiyatga ega. Chunki intellegent inson kabi menejning ma'ruza qilish sifatlari quyidagi jihatlar bilan alohida ahamiyatga ega sanaladi. Jumladan: aniklik, to'g'rilik, til boyligi, hissiyot, qisqa va aniq gapirish, professional atamalardan o'z o'rnida foydalanish, innovatsion faoliyatlilik, AK va raqamli texnologiyalarni qo'llashga amaliy tayyorgarlikka egalik, menejerlik sifat va fazilatlarga egalik kabilar. Menejning so'z boyligi lug'atlar bilan ishlash, ma'ruza kilish ko'nikmalarini o'rganish, o'z ma'ruzalarini tahlil etish, ilg'or tajribalarni o'rganish, innovatsion texnologiyalardan xabardorlik, tadbirkorlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik sifat va fazilatlari yordamida rivojlantiriladi. Murakkab narsalar to'g'risida tushunarli va oddiy so'zlash kobiliyati o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi. U ko'plab ma'ruzalar qilish natijasida paydo bo'ladi. Menejning teran yaratilgan ma'ruzasi xodimlarni o'ylashga majbur etadi. Kerakli reaksiyaga va hissiyotga sabab bo'ladi. Odatda, bunga sabab ma'ruza shakli emas, aksincha uning mazmuni, mohiyati, ahamiyati va zaruriyati nuqtai nazardan qaraladi.

Ma'ruzada taqqoslashlardan, sitatalardan, kayfiyatni ko'taruvchi hayotiy vokealardan, ilg'or tajribali shaxslar faoliyati, yutuq va muvofaqqiyatlari, shuningdek, hazil va mutoibalardan foydalanish maksadga muvofik hisoblanadi. Shu bilan birga ko'pchilik ma'ruzalarning yo'l qo'yayotgan kamchiligi – uning ya'ni ma'ruzachining ko'p gapirishidadir. Ortikcha, keraksiz so'zlar ma'ruzani mazmunini to'sib kuyadi va zerikarli chiqishiga sabab bo'ladi. «Kanday tushuntirsam», «haligi», «nima demokchiman» «shu», «o'sha», «uchun» va boshqa shu kabi ifodasiz va siykasi chiqqan so'zlarni takror-takror ishlatilishi ma'ruzani mazmuniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ma'ruzachi menejer har bir ma'ruzasi yoki suhbat va uchrashuv oldi maxsus tayyorgarlikni oldindan ko'rib qo'ygan bo'lishi zarur sanaladi. Masalan , ma'ruzagacha menejera ko'yidagilarga

2024

aml qilgan holda o'z tayyorgarligini amalga oshirishi tavsiya etiladi: ma'ruzaning shart-sharoitlarini va joyini aniqlash va ko'zdan kechirish (katnashadigan ishtirokchilar sonini, ma'ruza xonasining joylashuvi, mavjud jihozlar va boshkalar); tinglovchilarga sizni kim deb tanishtiradi; tinglovchilar tarkibi haqida kerakli axborotni olish; ma'ruzani kayta-kayta takrorlash; jihozlarni va yordamchi vositalarni tekshirish; kengash katnashchilari bilan ma'ruzadan oldin uchrashish, shunday qilib, ularni «bilib olish» mumkin.

Ma'ruza paytida quyidagilar tavsiya etiladi: ma'ruzadan oldin eshituvchilarning o'z o'rnida o'tirganlariga va eshitishga tayyor ekanliklariga ishonch hosil kiling; birinchi gapni anik va ishonch bilan talaffuz eting; ma'ruzani boshlanishini yorqin va kizikarli bo'lishini ta'minlang: masalan, muhokama etiladigan muammo bo'yicha kizikarli dalillarni keltiring; so'ngra auditoriya diqqatini ushlab turishga, ma'ruzaga qiziqishni pasaytirmaslikka xarakat kiling; katnashchilarga nima uchun ushbu muammo muhim ekanligini tushuntiring; ma'ruzaning asosiy masalalarini sanab o'ting (savollarga ma'ruza jarayonida yoki uning yakunida javob berishingizni ayting); zo'r bermaslik; slaydlarda keltirilgan tayanch so'zlarni ayting; ma'ruzani o'kib bermang; o'z ishonchingizni va tashabbusingizni so'zlar bilan, ovoz yordamida va xarakatlar orkali namoyish eting; keladigan foyda to'g'risida anik so'zlang; amaliy tasdiqlovchi dalillarni keltiring (fikrlarni emas); moliyaviy muvofiqlikni namoyish eting; potensial muammolar aniqlanganligini va ularni yechish mumkinligini asoslab bering; ma'ruza davomida ovoz ohangini o'zgartiring; ko'pol so'zlarni ishlatmang, tavakkal hazil kilmang va boshqalar. Haddan tashkari aql bovar qilmaydigan harakatlardan voz keching; kechirim so'ramang. Uzrni aytgan holda majburiyatlarni eslatib, tartib intizom choralarni doimiy talab qiling va o'ziz aynan shu talabalarga javoban faoliyat yuritishizni eslatib; ma'ruzani qisqaroq bo'lishini ta'minlang. Belgilangan reglamentni hech kachon buzmay va shunga o'zizni tayyorlang, har bir jarayonga rahbar sifatida masuliyat bilan qarash va yondashish shart ekanligini eslatib o'ting; auditoriyaga eshitish, ko'rish va qatnashish bevosita ishtirok etish imkonini yering, buning uchun tasvirlash vositalaridan va amaliy misollardan samarali foydalaning; katnashchilar ma'ruzangizni eshitishdan to'xtamasdan turib, gapdan to'xtang; ma'ruzani ijobiy yakunlar bilan to'xtating, kayfiyatni ko'taradigan misollarni o'rtaga tashang, mativatsiyani oshirishga e'tibor qarating; ma'ruzani yakuniy kismi katta ahamiyatga ega, uni eshituvchilar ko'prok eslab koladilar, shu sababli yakuniy aytiladigan fikrlarni qayta qayta takrorlash va yodlab olish lozim; ma'ruza yakunida eshituvchilarni xarakat kilishga jalb eting, yoki ko'llab-kuvvatlashni so'rang. Eshituvchilarni maqqtash, rag'batlantirish, kuldirish va sitatalardan foydalanish, ko'nglini ko'tarishga xarakat qilish lozim; ma'ruzani

2024

boshlang'ich va yakuniy kismi bir-biriga bog'lik bo'lishini ta'minlang; savollarga ishonch bilan javob bering.

Menejer ma'ruzasi jarayonida foydalanadigan yordamchi vositalar muhim ahamiyatga ega. ular quyidagilarga imkon yaratadi: tayyorlangan ma'lumotni auditoriyaga ta'sirini kuchaytiradi; ma'ruza strukturasi aniqlaydi; auditoriya e'tiborini ma'ruzaning tayanch vaziyatlariga karatish; auditoriya ma'ruzaning tayanch vaziyatlarni qanday qabul qilganligiga ishonch hosil qilish; ma'ruzachi oldida turgan muammolarni yechishga yordam beradi.

Namoyish etish jihozlaridan va yordamchi vositalardan foydalanishda quyidagilar tavsiya etiladi:

- foydalaniladigan texnikani oldindan tekshirib ko'rish;
- ushbu texnikadan foydalanishni mukammal bilish yoki maxsus texnik xodim xizmatidan foydalanish;
- hammasi siz o'ylaganingizdek bo'lib chikmasligiga tayyor bo'lish, vaziyatdan chiqish uchun boshqa tasviriy vositalardan foydalanishga tayyor bo'lish;
- ma'ruza plakatlarida va slaydlarda va taqdimotlarda pushti va kizil ranglardan foydalanmang, ularni masofadan turib o'kish qiyin, to'q ko'k, yashil yoki qora ranglardan foydalaning;
- slaydlardagi yozuvlarni o'qib bermang, buni eshituvchilar yoqtirmaydilar;

Demak, menejer imkon boricha mustaqil fikr yuritishga, o'z xulosasi va qaroriga ega bo'lib harakat qilishga doimo o'zini tayyorlab borishi kerak. Chunki, slaydda yoki ko'rgazmali qurollarda berilmagan tushuncha va ma'lumotlarga kengroq yondashish va eshituvchilar diqqatini jalb etishga qaratilgan aniq faktlar bilan yondashishga harakat qilishi orqali menejerning amaliy tayyorgarligi yetarli va yuqori darajada shakllangan ekanligini tasdiqlovchi imkoniyatlarni qo'lga kiritishi maqsadga muvofiq ekanligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda qabul qilingan "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 2707 sonli qarori.

2024

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017 yil., 6-son, 70-modda.

3.Djuraeva B.R., Umarova X.A., Tojiboeva H.M., Nazirova G.M. «Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonining sifati va samaradorligini takomillashtirishning pedagogik tizimi» / monografiya // Toshkent, Real print. – 2017. 160 b.